

Titel: Einflussfaktoren auf die Implementierung und Adoption digitaler Pflegetechnologien: Eine systematische Übersicht (Umbrella Review)

Hinweis: Für die Erstellung dieses Abstracts wurde ein Reporting Standard verwendet [1]

Hintergrund: Digitale Pflegetechnologien (DPT) bieten ein großes Potenzial, um zentrale Herausforderungen im Gesundheitswesen zu adressieren – etwa den demografischen Wandel, die Sicherung der Versorgungsqualität oder die Attraktivität des Pflegeberufs [2]. Sie gelten als Schlüsselinnovationen, um Pflegeprozesse zu entlasten und gleichzeitig qualitativ hochwertig zu gestalten. Dennoch zeigt sich in der Praxis, dass ihre Integration in den Pflegealltag mit erheblichen Hürden verbunden ist. Die erfolgreiche Implementierung und langfristige Nutzung digitaler Lösungen hängen von zahlreichen, teils komplex miteinander verwobenen Faktoren ab – von technischen Rahmenbedingungen über organisatorische Strukturen bis hin zur Akzeptanz durch das Pflegepersonal [3].

Zielsetzung: Ziel dieser systematischen Übersicht war es, Einflussfaktoren auf die Implementierung und Adoption von DPT in formellen Pflegekontexten aus der Sicht von Pflegefachpersonen zu identifizieren und systematisch darzustellen.

Methode: Auf Basis einer Umbrella-Review-Methodik wurden systematische Übersichtsarbeiten zu DPT in formellen Versorgungskontexten in vier Datenbanken (PubMed, CINAHL, Cochrane Library, Business Source Premier) sowie in Referenzlisten eingeschlossener Reviews bis Januar 2025 recherchiert [4]. Zwei Forschende führten unabhängig voneinander die Datenextraktion und Qualitätsbewertung durch. Die Analyse der Ergebnisse erfolgte strukturiert anhand des NASSS-Frameworks, das Herausforderungen bei Einführung, Skalierung und nachhaltiger Nutzung digitaler Gesundheitstechnologien adressiert [5]. Die Berichterstattung orientierte sich an der PRISMA-Checkliste [6].

Ergebnisse: Von 4.788 identifizierten Reviews erfüllten 65 die Einschlusskriterien. Insgesamt wurden 52 Einflussfaktoren in sechs NASSS-Domänen identifiziert, wobei nutzerbezogene Aspekte besonders hervorstachen. Zentrale Barrieren waren unzureichende Schulungen, zusätzliche Arbeitsbelastung und geringe technologische Selbstwirksamkeit, was sich negativ auf Effizienz und Versorgungsqualität auswirkte. Auch Bedenken hinsichtlich der beruflichen Rolle, Autonomie und Datenschutz beeinflussten die Akzeptanz. Förderliche Faktoren umfassten unterstützendes Führungsverhalten, eine positive Organisationskultur sowie gezielte Qualifizierungsmaßnahmen.

Implikation für Forschung und (Versorgungs-)Praxis: Die Ergebnisse verdeutlichen zentrale Hemmnisse und förderliche Bedingungen für die erfolgreiche Implementierung und langfristige Nutzung von DPT in der professionellen Pflege. Die Ausrichtung auf die Bedarfe der Pflegepraxis, angemessene Schulung und unterstützende Rahmenbedingungen sind essenziell. Zukünftige Forschung sollte auf praxisnahe Implementierungstools und Langzeitstudien fokussieren, um Pflegeeinrichtungen bei der nachhaltigen Integration digitaler Technologien zu unterstützen.

Literatur

- [1]
- [2]
- [3]

[4]
[5]
[6]